

ILOVA KOMPONENTLI KONSTRUKSIYALARNING SODDA STRUKTURADA NAMOYON BO'LISHI

Daminova Mashhura Zafar qizi

Navoiy davlat Universiteti, o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14562314>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ilova komponentli konstruksiyalarning struktur xususiyatlari hamda ularning turlari (sodda struktura) xususida so'z boradi. Shuningdek dinamik ilova konstruksiyalarda ilova qilinayotgan komponent tuzilishi jihatdan gapning ikkinchi darajali bo'laklari yoki ergash gaplar shaklida namoyon bo'lishi hamda ilova konstruksiyaning ilova qilinayotgan komponenti yozma nutqda alohida gap sifatida rasmiylashtirilishi ko'p hollarda ularda hatto bosh bo'laklar ham ishtirok etmaydi, ya'ni predikativlik shaklan-struktur jihatdan ifodalanmaydi. Bunda ilova konstruksiyadagi ilova qilinayotgan komponentda alohida xabarning sifati oldingi kontekstga suyangan holda asosli tahlil qilib berilgan.

Kalit so'zlar. ilova funksiyasi, nutq birliklari (yoki komponentlari), bog'langan, ergash gapli qo'shma gaplar, Murakkab sintaktik butunlik, ilova aloqalar.

Ilova (qo'shish, qo'shimcha qilish) aytilgan gapni to'ldirish, unga yana bir boshqa fikrni qo'shishni anglatadi. Aynan ana shu to'ldirish, qo'shimcha qilish ilova aloqalarning xususiyatlarini ta'minlab beradi, ular nutq birliklarining birikib kelishini ko'rsatadi, bu birliklar to'liq fikrni shakllantiradi, ushbu fikrning kengayishiga, ma'no va emotsional jihatdan kuchaytirilishiga maxsus qo'shimcha nutq komponentlarini kiritish orqali erishiladi. Ta'kidlash kerakki, bu nutq birliklari (yoki komponentlari) asosiy ifodaga bog'lovchilar yordamida va bog'lovchisiz birikib keladi.

Ilova konstruksiyasida ilova funksiyasini bajarib keladigan bog'lovchilarni ilovali bog'lovchilar deb ataymiz, ular ilovali elementlar va asosiy ifoda o'rtasidagi ilova munosabatlarini bildirib keladi.

Odatda, ko'p hollarda ilova konstruksiyalarning komponentlari bir-birlaridan nuqta orqali ajratiladi, ba'zi tadqiqotchilarning tasdiqlashicha, ilova aloqalar nuqta, nuqtali vergul, tire, qavs va ko'p nuqta mavjud bo'lganda ham sodir bo'lishi mumkin. Ma'lumki, nuqta tugallangan to'liq yoki to'liq bo'lmagan darak gaplar oxiriga qo'yiladi. Nuqtaning funksiyalaridan biri gapga ko'proq ma'nodorlik berishga harakat qilishdan iborat. Ham bog'lovchili, ham bog'lovchisiz ilova konstruksiyalarida bog'li matnni sintaktik bo'laklarga ilovada nuqta muhim rol o'ynaydi.

Taniqli tilshunos N.V.Cheremisina ilova aloqalarni murakkab sintaktik butunlik doirasida o'rganib, quyidagilarni ta'kidlab o'tadi: "Aytilganlardan shu narsa aniqki, odatdagi gapni ilova konstruksiyasiga aylantirish uchun ko'pincha faqat birgina gap ohangi belgisining o'zi yetarli ... Ilova konstruksiyasida ohang ham sintaktik, ham tinish belgilari jihatidan asoslangan, buni ilovali element strukturasi qo'yilgan nuqta bildirib keladi..."[5;91]. N.V.Cheremisina tomonidan nuqtaning ilovali element va asosiy ifoda o'rtasida qo'llanilishi haqidagi fikrlari ilova konstruksiyasi bo'yicha olib borilgan keyingi lingvistik tadqiqotlarda yanada rivojlantirildi.

Odatda, ikki va undan ortiq kommunikativ mustaqil nutq birliklaridan tashkil topgan, gaplarni ajratib turuvchi nuqtalariga ega bo'lgan, mazmunan-grammatik aloqalar asosida bir

butunga birlashgan, nuqta orqali harakat qiladigan murakkab birlik lingvistik adabiyotlarda “murakkab sintaktik butunlik” nomini oladi.

Bildirilgan fikr mulohazalarning hammasi shundan darak beradiki, nafaqat sintaktik, balki ma’no aloqalari ham bir gap chegarasidan tashqariga chiqishi mumkin. Jumladan, agar sintaktik aloqalar sintaktik tuzilish chegarasidan chetga chiqsa, unda moslashadigan soʻz hokim soʻzdan ajratiladi va ilova konstruksiyani hosil qiladi. Bu yerda shuni ta’kidlash lozimki, turli ilova konstruksiyalarning hosil boʻlishida nafaqat alohida soʻzlar, balki soʻz birikmalari yoki butun gaplar (bogʻlangan, ergash gapli qoʻshma gaplar) ham ishtirok etishlari mumkin.

Shu sababli, bir tomondan, bir gap – sodda yoki qoʻshma gaplar doirasidagi ilova aloqalarni, ikkinchi tomondan, gap doirasidan tashqarida nisbatan tugallangan ifoda sifatida yaratiladigan ilova aloqalarni bir-biridan aniq ajratish lozim. Barcha holatlarda ilovali element ilova konstruksiyaning ajralmas qismi hisoblanadi. Bu yerda sintaktik aloqalarning ifodalanish usullaridan biri namoyon boʻladi, bunda ilova bir fikrni bildiruvchi ikki yoki undan koʻproq ifodalarni, ularni ajratib turuvchi nuqta orqali bogʻlash vositasi boʻlib keladi.

Ma’lum bir sintaktik struktura ilova konstruksiyalarning oʻziga xos xususiyatlaridan biri boʻlib, unda ilovali element bogʻlovchili yoki bogʻlovchisiz kelishi mumkin va har doim nuqtadan keyin turadi. Quyidagi misol ushbu fikrni tasdiqlab keladi:

He had a panic attack. *And the smoke, or stress or whatever.* [1;52]

Ushbu misolda ilova aloqa ikki yoki undan ortiq komponentlardan tashkil topgan, bir-biri bilan shaklan va mazmunan bogʻlangan murakkab sintaktik butunlikni hosil qiladi. Murakkab sintaktik butunlik komponentlari oʻrtasidagi ilova aloqaning yagona shakliy koʻrsatgichi bu yerda intonatsiya hisoblanadi. Ilova aloqaga ega boʻlgan murakkab sintaktik butunlik struktur va ma’no jihatdan tugallikka ega boʻladi, uning ayrim komponentlarining ma’nosi butun murakkab butunlik ma’nosidan tashqariga chiqarilishi mumkin.

Ilova konstruksiyalar qoʻshimcha xabar, fikrning belgisini ifodalash uchun xizmat qiladigan oʻziga xos sintaktik strukturalar boʻlib, “avval bildirilgan fikrga qoʻshimcha ma’no sifatida yaqqol namoyon boʻladi” [2;403-404]. Ilova konstruksiyalar belgisini koʻrsatadigan qoʻshimcha axborotning semantik xususiyati oʻzining formal ifodasini eng avvalo, ilova aloqalarning struktural vositalarida topadi: bu maxsus biriktiruvchi bogʻlovchi yoki uning semantik analoglari (oʻrnini bosadigan soʻzlar) – “qoʻshimcha axborot berish gʻoyasi”ni ifodalaydigan soʻz va iboralardan iborat. Ular odatda alohida yoki soʻz birikmalari shaklida qoʻllanishi mumkin.

Qoʻshimcha axborot (ilova) koʻrsatgichlariga ega boʻlgan bunday ilova konstruksiyalar matnda boʻlaklarga ajratilgan va ajratilmagan strukturalarda namoyon boʻlishi mumkin.

“The first supper—*there would be another one after mid night*—was now being served, and Jordan invited me to join her own party who were spread around a table on the other side of the garden” [3; 49].

“She had drunk a quantity of champagne and during the course of her song she had decided ineptly that every thing was very very sad. *She was not only singing. She was weeping too.*” [3;59].

Ta’kidlash joizki, ilova ma’nosi faqat maxsus koʻrsatkichlar - bogʻlovchilar va ularni oʻrnida qoʻllaniladigan soʻzlar yordamida ifodalanmaydi. Ilova hodisasining asosiy va eng muhim koʻrsatkichlaridan biri intonatsiya hisoblanadi: ilova konstruksiyaning birinchi qismida ohang (ton) ning pasayishi va uzoq toʻxtam (pauza), uni A.M.Peshkovskiy “ajratuvchi” deb

atagan [65; 171], ulardan keyin yozuvda odatda nuqta, so‘roq yoki undov belgilari qo‘yiladi. Pauza ajratib ko‘rsatilgan konstruksiyalarning bir qismi – ilova qilinayotgan komponent boshlang‘ich, bazaviy qism bilan sintaktik jihatdan bog‘lanishi mumkin. Bunday bog‘lanish strukturaviy jihatdan bog‘lovchili yoki bog‘lovchisiz amalga oshirilishi ko‘zda tutiladi:

“You know you can’t be trusted. *Avoid alcohol. Avoid crowds. Avoid people.*” [4;20].

“For one thing, I can run now. *And ride in the car. And buy clothes at the mall instead of special-ordering them. And I can twirl*” [4;18].

Shunday qilib, kommunikativ jihatdan ajratilgan va ajratilmagan ilova konstruksiyalar o‘rtasidagi farq ularning ilova ma‘nosi struktural ifodalanishga ega bo‘lishi yoki bo‘lmasligida emas, balki ushbu ma‘noning yetkazib berilish usullarining o‘zidadir: ajratilgan konstruksiyalarda formal usullar, struktural jihatdan kommunikativ ajratilmagan konstruksiyalarda esa ko‘p hollarda ohang usullar orqali namoyon bo‘ladi. Demak, ilova aloqaning maxsus ko‘rsatgichlariga ega bo‘lmagan konstruksiyalarda qo‘shimcha axborot berish semantik munosabati uning qismlarining kontakt joylashuvi va maxsus ohang rasmiylashtirish orqali qo‘llab-quvvatlanadi.

Ilova konstruksiyalarga qo‘shimcha axborot berish maxsus semantik munosabatga ega bo‘lgan alohida sintaktik struktura sifatida quyidagi gap strukturalarini kiritish mumkin:

1) Ushbu munosabatni eksplikatsiya qiluvchi (shartli belgilarga izoh beruvchi) maxsus ko‘rsatkichlari ularning ma‘no va grammatik butunligiga predikativ qismlarga bog‘liq holda erishishning yagona vositasi hisoblanadi.

2) Ushbu butunlikning ohang rasmiylashtirilishi uni ilova ma‘nosining struktural ifodalanishi yo‘qligida ilova konstruksiyasiga kiritish imkoniyatini beradi.

References:

1. Mike Chen. We Could Be Heroes. MikeChenBooks.com. p.52
2. Мясищева Н.Н. Конструкции разговорного синтаксиса в современной художественной прозе (парцелляция в повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая») // Текстовый аспект в изучении синтаксических единиц. – Л., 1990.
3. F. Scott Fitzgerald. “The Great Gatsby” <https://pdcrodas.webs.ull.es/naturalismo/FitzgeraldTheGreatGastb> p.49
4. Jennifer Niven “Holding up the universe” Penguin Random House UK. 2016. P.18
5. Распопов И.П. Спорные вопросы синтаксиса. – Ростов, 1981
6. Даминова М.З. Анализ сложных структурных структур компонентов применения.-М.,2024
7. Daminova N.R., Daminova M.Z. The use of information technology as means of motivating students to learning a foreign language.-M.,2021